

УДК 364.4:316.356.2
DOI 10.5281/zenodo.19910169

Ударцев Н. П.

Ударцев Никита Прокопьевич, Алтайский государственный университет, д. 55, ул. Молодежная, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656049. E-mail: n.udartsev@mail.ru.

Сервис-дизайн в социальной сфере: разработка решений для поддержки многодетных семей

Аннотация. В статье изучается применение сервис-дизайна при разработке решений для поддержки многодетных семей. На основе анализа нормативных актов, научных публикаций и материалов государственных проектов рассматриваются актуальность темы, российский опыт цифровизации и ограничения существующей модели помощи. Обосновывается необходимость проектирования поддержки как единого жизненного маршрута, включающего информирование, подтверждение статуса, оформление мер, сопровождение и обратную связь. Предложена сервисная модель, построенная на принципах проактивности, единой точки входа, межведомственной связанности, офлайн-доступности и постоянного улучшения на основе обратной связи. Сервис-дизайн в социальной сфере позволяет перейти от перечня мер поддержки многодетных семей к целостному маршруту, в котором право на помощь связано с понятным информированием, удобным оформлением, сопровождением и обратной связью.

Ключевые слова: сервис-дизайн, социальная сфера, многодетная семья, социальная поддержка, жизненная ситуация, клиентоцентричность, Госуслуги, социальное казначейство.

Udartsev N. P.

Udartsev Nikita Prokopyevich, Altai State University, 55, st. Molodezhnaya, Barnaul, Altai Territory, Russia, 656049. E-mail: n.udartsev@mail.ru.

Service design in the social sphere: developing solutions to support large families

Abstract. This article examines the application of service design in developing support solutions for large families. Based on an analysis of regulatory documents, scientific publications, and government project materials, the article examines the relevance of the topic, Russia's experience with digitalization, and the limitations of the existing support model. It substantiates the need to design support as a unified lifeline, including information, status confirmation, registration of measures, support, and feedback. A service model is proposed based on the principles of proactivity, a single point of entry, interdepartmental connectivity, offline accessibility, and continuous improvement based on feedback. Service design in the social sphere enables the transition from a list of support measures for large families to a holistic journey in which the right to assistance is linked to clear information, convenient registration, support, and feedback.

Key words: service design, social sphere, large family, social support, life situation, human-centeredness, public services, social treasury.

Поддержка многодетных семей относится к числу ключевых направлений современной социальной политики и имеет для России социальное и демографическое значение. Эффективность такой поддержки определяется не только объёмом выплат и льгот, но и тем, насколько семья может узнать о положенных мерах, оформить их без избыточных действий и получить понятный результат.

Актуальность темы усилилась после принятия Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63, которым на федеральном уровне закреплён единый подход к статусу многодетной семьи. Многодетной признаётся семья, имеющая трёх и более детей, а меры социальной поддержки предоставляются до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или 23 лет при очном обучении [12]. Это решение снижает неопределённость, которая ранее возникала из-за различий региональных правил, и создаёт основу для проектирования единого маршрута помощи.

С 2025 года поддержка семей с детьми связана с национальным проектом «Семья» [9]. По данным Минтруда России, в 2025 году число многодетных семей выросло более чем на 280 тыс. и достигло около 2,9 млн, что показывает масштаб аудитории сервисов социальной поддержки [10].

Основная проблема заключается в разрыве между формальным наличием мер поддержки и фактической доступностью этих мер для семьи. Многодетная семья может иметь право на помощь, но сталкиваться с непонятной навигацией, повторным вводом данных, разными требованиями в ведомствах, отсутствием единого консультанта, сложностью подтверждения статуса и недостаточной прозрачностью сроков. В такой ситуации социальная поддержка превращается в административный квест, где успех зависит от цифровой грамотности, свободного времени и способности родителей самостоятельно разбираться в нормативных условиях. Особенно остро эти барьеры

проявляются для семей с низким доходом, семей из малых населённых пунктов, семей с детьми-инвалидами, семей после переезда и семей в трудной жизненной ситуации [1].

В статье использован качественный аналитический подход. Материалами исследования выступили нормативные акты Российской Федерации, материалы Минтруда России, Правительства Российской Федерации, Госуслуг, проекта «Государство для людей», Агентства стратегических инициатив, ЕГИССО, а также научные публикации 2022–2025 годов. Работа опирается на анализ документов, сопоставление научных подходов и построение проектной модели пользовательского пути многодетной семьи.

Сервис-дизайн позволяет рассматривать социальную поддержку как последовательность контактов семьи с государством и иными организациями: от информирования о праве до получения результата и обратной связи. В центре анализа находится не отдельная форма заявления, а полный пользовательский путь. Н. В. Сипунова подчёркивает, что сервис-дизайн может использоваться для развития социального обслуживания населения, поскольку помогает согласовывать организационные процессы с реальными потребностями получателей услуг [7, с. 1–13].

Исследования цифровизации социальной защиты показывают, что цифровые решения эффективны только тогда, когда повышают адресность поддержки и снижают административные барьеры [6]. Перспективы проактивных государственных услуг связываются с качеством данных, правовым регулированием, мониторингом и новыми компетенциями органов власти [8, с. 64–84]. Исследования многодетных семей показывают, что их качество жизни связано с условиями поддержки, жилищными возможностями, материальной устойчивостью и уверенностью в будущем [3, с. 223–232]. Поэтому меры поддержки должны иметь системный, а не фрагментарный характер [2, с. 38–46].

В зарубежных исследованиях сервис-дизайн всё чаще связывается с модернизацией публичного сектора и развитием государственных услуг как человекоцентричных сервисов, ориентированных на социальные инновации [17]. И. Цокас и Г. Фрагидис показывают, что методы сервис-дизайна помогают государственным услугам становиться более согласованными с потребностями граждан, но внедрение ограничивается организационными барьерами и нехваткой компетенций [18].

Российский опыт в рассматриваемой сфере можно условно разделить на четыре направления: нормативное закрепление статуса, развитие финансовых и натуральных мер поддержки, цифровизацию социальной помощи и переход к клиентоцентричному проектированию государственных услуг.

Первое направление связано с формированием единого статуса многодетной семьи. Указ № 63 закрепил общую федеральную рамку, при которой статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, а конкретные меры предоставляются до установленного возраста старшего ребёнка [12]. Для сервис-дизайна это принципиально важно: если статус становится устойчивым и признаваемым в разных системах, то семья не должна каждый раз доказывать очевидные данные при обращении за отдельной мерой.

Второе направление связано с комплексом федеральных и региональных мер поддержки: выплатами, трудовыми гарантиями, образовательными, культурными, жилищными, транспортными и налоговыми мерами [12]. Региональные программы поддержки семей с детьми различаются по набору инструментов и могут включать как финансовые, так и организационные меры, направленные на повышение рождаемости и снижение социальной уязвимости семей [5].

Третье направление связано с цифровизацией социальной помощи. ЕГИССО, социальное казначейство и жизненная ситуация для многодетных семей на Гос-

услугах создают основу для консолидации сведений, межведомственного обмена и оформления мер в одном цифровом контуре [4; 11; 13; 16].

Четвёртое направление связано с клиентоцентричным государством. Проект «Государство для людей» и Национальная социальная инициатива используют анализ клиентского опыта, исследование жизненных ситуаций, карты пользовательского пути, выявление барьеров и тестирование решений [14; 15]. Это создаёт основу для проектирования поддержки многодетных семей как целостного сервиса.

Преимущество российского опыта состоит в наличии цифровой инфраструктуры, позволяющей реализовать принцип «не спрашивать дважды». Однако технологическая база сама по себе не гарантирует качества сервиса: семье по-прежнему нужны понятный маршрут, видимый статус обращения, возможность исправить ошибку и консультация в удобном канале.

Сервисная модель поддержки многодетной семьи должна строиться вокруг жизненной ситуации, а не вокруг ведомства. Ключевой сценарий можно описать следующим образом: семья получает уведомление о возможности оформления статуса, подтверждает или дополняет сведения о детях, получает электронное удостоверение, видит персональный перечень федеральных, региональных и муниципальных мер, оформляет нужные меры через предзаполненные заявления, отслеживает результат и оставляет обратную связь.

Первый принцип модели — проактивность. После рождения третьего ребёнка или появления соответствующих данных в государственных системах семья должна получать понятное уведомление о статусе и доступных мерах. При этом семья должна иметь возможность проверить данные и выбрать удобный канал взаимодействия.

Второй принцип — единая точка входа. Семья должна видеть в одном раз-

деле, что уже оформлено, какие меры доступны, какие документы нужны, какие сроки установлены и куда обратиться при проблеме. Это снижает когнитивную нагрузку на родителей.

Третий принцип — межведомственная связанность. Сведения о детях, регистрации, доходах и ранее назначенных выплатах должны использоваться для предзаполнения заявлений и проверки права. Повторный сбор документов допустим только при реальной необходимости.

Четвёртый принцип — офлайн-доступность. Цифровой маршрут должен дополняться очной помощью через МФЦ, социальные службы, школы, медицинские организации и НКО. Это важно для семей, которым сложно самостоятельно пройти цифровую процедуру.

Пятый принцип — постоянное улучшение на основе обратной связи. Повторяющиеся ошибки, отказы, жалобы и длинные сроки должны фиксироваться как карта проблем сервиса. Она нужна для изменения регламентов, интерфейсов, инструкций и внутренних процессов.

Предложенная модель показывает, что сервис-дизайн не заменяет выплаты и льготы. Он делает их достижимыми. Социальная поддержка может быть юридически закреплена, но её реальная эффективность будет ниже, если семья не понимает условий, не видит полного перечня мер, вынуждена повторно предоставлять данные и не получает сопровождения при сложной ситуации.

Российская практика уже содержит элементы нужной модели: единый статус многодетной семьи, электронное удостоверение, жизненную ситуацию на Госуслугах, ЕГИССО, социальное казначейство, федеральный проект «Государство для людей» и Национальную социальную инициативу [11; 14–16]. Главная задача следующего этапа заключается в интеграции этих элементов в единый пользовательский путь. Для семьи они должны выглядеть не как разные проекты, а как последовательная система помощи.

Существенными рисками остаются цифровое неравенство, региональная неоднородность мер поддержки и формальное понимание сервис-дизайна как работы только с интерфейсом. Поэтому модель должна сочетать цифровые и очные каналы, ясно разделять федеральные, региональные и муниципальные меры, а также включать перестройку внутренних процессов, обмена данными, обучение сотрудников и закрепление ответственности исполнителей.

Для развития сервис-дизайна в поддержке многодетных семей целесообразно регулярно исследовать пользовательский опыт семей с разным доходом, местом проживания, уровнем цифровой грамотности и жизненными обстоятельствами. Регионам следует использовать типовую карту пути многодетной семьи, включающую жизненные события, точки контакта, документы, сроки, типичные ошибки и ответственных участников. Практическим развитием модели должны стать принцип «один статус — много мер», социальный координатор для сложных случаев и оценка качества поддержки по понятным семье показателям: время до результата, число визитов, доля проактивных уведомлений, причины отказов и удовлетворённость семьи.

Сервис-дизайн в социальной сфере позволяет перейти от перечня мер поддержки многодетных семей к целостному маршруту, в котором право на помощь связано с понятным информированием, удобным оформлением, сопровождением и обратной связью. В Российской Федерации для такого перехода уже существуют важные предпосылки: единый статус многодетной семьи, национальный проект «Семья», жизненная ситуация на Госуслугах, ЕГИССО, социальное казначейство, проект «Государство для людей» и практики Национальной социальной инициативы. Перспективным направлением является проектирование поддержки как проактивной, межведомственной, персонализированной и доступной жизненной ситуации, регулярно проверяемой с участием самих семей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брызгалов Д.В. Общественный запрос на модернизацию социальной поддержки граждан в Российской Федерации // Экономика. Налоги. Право. 2024. Т. 17. № 2. С. 71–83. DOI 10.26794/1999-849X-2024-17-2-71-83.
2. Глухова Е.В. Меры социальной поддержки многодетных семей как направление реализации конституционно-правовой охраны семьи, материнства и детства // Вестник экономики, управления и права. 2025. Т. 18. № 2. С. 38–46. DOI 10.47475/3034-4247-2025-18-2-38-46.
3. Доклад Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова на расширенном заседании коллегии Минтруда // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: официальный сайт. 2026. URL: <https://mintrud.gov.ru/social/social/1386> (дата обращения: 24.04.2026).
4. Единая государственная информационная система социального обеспечения: официальный сайт. URL: <https://egisso.ru/> (дата обращения: 24.04.2026).
5. Землянова Е.В., Безвербная Н.А., Журавлева Е.К. Экономическое положение многодетных семей Москвы и Московской области: социологическое исследование // Уровень жизни населения регионов России. 2025. Т. 21. № 2. С. 223–232. DOI 10.52180/1999-9836_2025_21_2_4_223_232.
6. Иванова Н.Г., Димиржиева Г.В. Социальное казначейство как новое направление повышения эффективности бюджетных расходов на реализацию мер социальной поддержки российских граждан // Экономика. Налоги. Право. 2022. № 15(5). С. 57–66. DOI 10.26794/1999-849X-2022-15-5-57-66.
7. Многодетная семья // Портал государственных услуг Российской Федерации. URL: https://www.gosuslugi.ru/large_family (дата обращения: 24.04.2026).
8. Мусин Э.Р. Государственная поддержка семей с детьми: особенности региональных программ и классификация мероприятий по повышению рождаемости // Социально-трудовые исследования. 2024. № 4(57). С. 119–129. DOI 10.34022/2658-3712-2024-57-4-119-129.
9. Национальная социальная инициатива // Агентство стратегических инициатив: официальный сайт. URL: <https://asi.ru/social/nsi/> (дата обращения: 24.04.2026).
10. Национальный проект «Семья» // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: официальный сайт. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/nacproekt_semya (дата обращения: 24.04.2026).
11. Сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей запущен на портале Госуслуг // Правительство Российской Федерации: официальный сайт. 21.10.2024. URL: <https://government.ru/news/53064/> (дата обращения: 24.04.2026).
12. Сергеев И.Б., Буйневич Д.В. Критерий эффективности применения цифровых технологий в сфере социальной защиты населения // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № 4. URL: <https://esj.today/PDF/30ECVN424.pdf> (дата обращения: 24.04.2026).
13. Сипунова Н.В. Технология сервис-дизайна как инструмент развития института социального обслуживания населения // Социодинамика. 2024. № 9. С. 1–13. DOI 10.25136/2409-7144.2024.9.71789.
14. Талапина Э.В., Козяр (Двинских) Д.Ю. Критерии оценки качества и перспективы внедрения проактивных государственных услуг // Вопросы государственного и муниципального управления. 2024. № 2. С. 64–84. DOI 10.17323/1999-5431-2024-0-2-64-84.
15. Указ Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401230001> (дата обращения: 24.04.2026).
16. Федеральный проект «Государство для людей»: официальный сайт. URL: <https://государстводлялюдей.рф/> (дата обращения: 24.04.2026).
17. Hou B. Service Design for Social Innovation: A New Path for the Development of Government Public Services Based on the TB4D Model // Sustainability. 2024. Vol. 16. No. 17. Article 7641. DOI 10.3390/su16177641.

18. Tsotsas I., Fragidis G. The Contribution of Service Design in Public Sector Modernization: Challenges, Barriers and Opportunities of the Design Methods // *Proceedings*. 2024. Vol. 111. No. 1. Article 2. DOI 10.3390/proceedings2024111002.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bryzgalov D.V. Obshchestvennyj zapros na modernizaciyu social'noj podderzhki grazhdan v Rossijskoj Federacii // *Ekonomika. Nalogi. Pravo*. 2024. T. 17. № 2. S. 71–83. DOI 10.26794/1999-849X-2024-17-2-71-83.
2. Gluhova E.V. Mery social'noj podderzhki mnogodetnyh semej kak napravlenie realizacii konstitucionno-pravovoj ohrany sem'i, materinstva i detstva // *Vestnik ekonomiki, upravleniya i prava*. 2025. T. 18. № 2. S. 38–46. DOI 10.47475/3034-4247-2025-18-2-38-46.
3. Doklad Ministra truda i social'noj zashchity Rossijskoj Federacii Antona Kotyakova na rasshirennom zasedanii kollegii Mintruda // *Ministerstvo truda i social'noj zashchity Rossijskoj Federacii: oficial'nyj sajt*. 2026. URL: <https://mintrud.gov.ru/social/social/1386> (data obrashcheniya: 24.04.2026).
4. Edinaya gosudarstvennaya informacionnaya sistema social'nogo obespecheniya: oficial'nyj sajt. URL: <https://egisso.ru/> (data obrashcheniya: 24.04.2026).
5. Zemlyanova E.V., Bezverbnaya N.A., ZHuravleva E.K. Ekonomicheskoe polozhenie mnogodetnyh semej Moskvy i Moskovskoj oblasti: sociologicheskoe issledovanie // *Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii*. 2025. T. 21. № 2. S. 223–232. DOI 10.52180/1999-9836_2025_21_2_4_223_232.
6. Ivanova N.G., Dimirzhieva G.V. Social'noe kaznachejstvo kak novoe napravlenie povysheniya effektivnosti byudzhetnyh raskhodov na realizaciyu mer social'noj podderzhki rossijskih grazhdan // *Ekonomika. Nalogi. Pravo*. 2022. № 15(5). S. 57–66. DOI 10.26794/1999-849X-2022-15-5-57-66.
7. *Mnogodetnaya sem'ya* // Portal gosudarstvennyh uslug Rossijskoj Federacii. URL: https://www.gosuslugi.ru/large_family (data obrashcheniya: 24.04.2026).
8. Musin E.R. Gosudarstvennaya podderzhka semej s det'mi: osobennosti regional'nyh programm i klassifikaciya meropriyatij po povysheniyu rozhdaemosti // *Social'no-trudovye issledovaniya*. 2024. №4(57). S. 119–129. DOI 10.34022/2658-3712-2024-57-4-119-129.
9. Nacional'naya social'naya iniciativa // *Agentstvo strategicheskikh iniciativ: oficial'nyj sajt*. URL: <https://asi.ru/social/nsi/> (data obrashcheniya: 24.04.2026).
10. Nacional'nyj proekt «Sem'ya» // *Ministerstvo truda i social'noj zashchity Rossijskoj Federacii: oficial'nyj sajt*. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programs/nacproekt_semya (data obrashcheniya: 24.04.2026).
11. Servis «zhiznennaya situaciya» dlya mnogodetnyh semej zapushchen na portale Gosuslug // *Pravitel'stvo Rossijskoj Federacii: oficial'nyj sajt*. 21.10.2024. URL: <https://government.ru/news/53064/> (data obrashcheniya: 24.04.2026).
12. Sergeev I.B., Bujnevich D.V. Kriterij effektivnosti primeneniya cifrovyyh tekhnologij v sfere social'noj zashchity naseleniya // *Vestnik evrazijskoj nauki*. 2024. T. 16. № 4. URL: <https://esj.today/PDF/30ECVN424.pdf> (data obrashcheniya: 24.04.2026).
13. Sipunova N.V. Tekhnologiya servis-dizajna kak instrument razvitiya instituta social'nogo obsluzhivaniya naseleniya // *Sociodinamika*. 2024. № 9. S. 1–13. DOI 10.25136/2409-7144.2024.9.71789.
14. Talapina E.V., Kozyar (Dvinskih) D.YU. Kriterii ocenki kachestva i perspektivy vnedreniya proaktivnyh gosudarstvennyh uslug // *Voprosy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya*. 2024. № 2. S. 64–84. DOI 10.17323/1999-5431-2024-0-2-64-84.
15. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 23.01.2024 № 63 «O merah social'noj podderzhki mnogodetnyh semej». URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401230001> (data obrashcheniya: 24.04.2026).
16. Federal'nyj proekt «Gosudarstvo dlya lyudej»: oficial'nyj sajt. URL: <https://gosudarstvodyalyudej.rf/> (data obrashcheniya: 24.04.2026).
17. Hou B. Service Design for Social Innovation: A New Path for the Development of Government Public Services Based on the TB4D Model // *Sustainability*. 2024. Vol. 16. No. 17. Article 7641. DOI 10.3390/su16177641.

-
18. Tsotsas I., Fragidis G. The Contribution of Service Design in Public Sector Modernization: Challenges, Barriers and Opportunities of the Design Methods // Proceedings. 2024. Vol. 111. No. 1. Article 2. DOI 10.3390/proceedings2024111002.

Поступила в редакцию: 27.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.